

**INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI GAP TARKIBIDA GRADATSIYA
HODISASI, GRADUAL SINTAKSEMALARNING GAP TARKIBIDAGI
O‘RNI**

Rajabova Shakhnoza Utkirovna

Samarqand davlat Chet tillar Instituti

Annotatsiya: Tilshunoslikda boshqa fanlardagi kabi, bir-biriga zid ma’no yoki mazmun, hattoki fikr ifodalovchi tushunchalar mavjud. Bunday muqobil tushunchalar ifoda materialining ko‘lamiga va ifoda usuliga ko‘ra o‘zaro qarama qarshi bo‘lgan ma’no, mazmun va fikrni yuzaga chiqarishi mumkin. Ingliz va o‘zbek tillarining gradual sintaktik munosabatlarini o‘rganarkanmiz dastlab gradatsiya va graduallik tushunchalari muammolarini fandagi ahamiyatini ilmiy nuqtai nazardan bevosita o‘rganib chiqishni taqozo qiladi

Kalit so‘zlar: gradatsiya, graduallik, sintaktik figura, darajalanish.

Gradatsiya va graduonimiya tushunchalarining fanda kelib chiqishiga nazar soladigan bo‘lsak, lisoniy darajalanish muammosi o‘zbek tilshunosligida 80-yillarning oxirlaridan boshlab o‘rganila boshladi. 90-yillarning o‘rtalariga kelib tilshunos olim O.Bozorov o‘zining “O‘zbek tilida darajalanish” nomli doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Bu o‘zbek tilshunosligida darajalanish muammosiga monografik planda yondoshilgan hamda bu hodisani tilning barcha sathlari (fonetik, leksik, grammatik) doirasida o‘rganib chiqilgan ilk tadqiqot ishi sifatida e’tiborga loyiqdir. Bu tadqiqot ishida lisoniy darajalanishtushunchasi, uni o‘rganish asoslari va tilning barcha sathlarida darajalanish xodisasi kabi masalalari qamrab olingan.

Bu masalaga tilshunos A.Mamajonov ham o‘zining “Qo‘shma gap stilistikasi” nomlik doktorlik dissertatsiyasida murojaat qilib unda qo‘shma

gaplarda yuzaga

chiquvchi gradatsiya usuli haqida to‘xtab o‘tilgan. Gradatsiya hodisasi o‘zbek tilshunosligida hali to‘liq, monografik planda tadqiq etilgani yo‘q. Faqatgina “O‘zbek tili stilistikasi” kitobida o‘zbek tilshunosligida birinchi marotaba sintaktik figura sifatida umumiy ta’rif beriladi. Gradatsiya hali o‘zbek tilshunosligida to‘liq o‘rganilmagan bo‘lsa ham, yuqorida keltirilgan o‘zbek, rus, ingliz tilshunoslari olg‘a surgan ta’riflarga asoslanib, o‘zbek tilida gradatsiya hodisasini o‘rganib, uning sintaktik gradatsiya usulini tahlil qilib chiqamiz. Graduonimiya va sinonimiya hodisalari tashqi tomondan bir-biriga o‘xshasa-da, ular mohiyatan boshqa-boshqa hodisalardir. Barchamizga ma’lumki, o‘zbek tili juda boy imkoniyatlarga ega bo‘lib, shu bilan bir qatorda, qadim tarixga ham ega sanalishiga haqli. Shu bois ham tilimizning ildizlarini juda qadim zamonlardan izlamoq darkor. Darajalanish muammosini biz juda qadimdan o‘rganilib kelingan deyolmasakda, lekin bu masalaga qisman Alisher Navoiyning “Muhokamat-ul-lug‘atayn” asarida ham uchratamiz. Ulug‘ o‘zbek shoiri Alisher Navoiy o‘zbek tilining ifoda imkoniyatlari kengligini dalillash uchun “yig‘lamoq” fe‘lining va boshqa so‘zlarning sinonimlarini tahlil qilish, fors tojik tili so‘zlari bilan qiyoslashning o‘zi darajalanish hodisasi bilan ijod ahillari hamisha qiziqqanlarini tasdiqlaydilar. Tabiat va jamiyatda barcha hodisayu hosilalar bir-biri bilan uzviy bog‘liqligi hammaga ayon. Xususan, til fani birliklari ham o‘zaro chambarchas bog‘liq, ularning o‘xshash va farqli tomonlari mavjud. Ularning ayrim xususiyatlari o‘rganilgan bo‘lsa, ba’zilari hamon o‘z tadqiqini kutmoqda. Bu fikrni graduonimiya va sinonimiya hodisalari haqida ham bevosita aytishimiz mumkin. Agar sinonim va uning xususiy tomonlari anchagina tadqiq etilgan bo‘lsa, graduonimiya hodisasi talab darajasida tadqiq etilmagan. Sinonomik munosabatlar tilshunoslik tarixida fanimiz kabi uzoq tarixga ega bo‘lsa ham, lug‘aviy ma’nodoshlik muammolariga ming minglab sahifalar, asarlar bag‘ishlangan bo‘lsa ham hatto, bir emas bir nechta sinonimlar lug‘ati uzilgan bo‘lishiga qaramay, sinonimlar muammosi hali qilinishi zarur bo‘lgan, yechimini

kutayotgan jumboqlar talayginadir. Shunday masalalar qatorida, jumladan, quyidagilarni sanab o'tish mumkin:

1. Sinonimlar va dublet so'zlar muammosi (arava/aroba);
2. Sinonimlar, mo'tadil uslubiy bo'yoqli va yorqin uslubiy bo'yoqli so'zlar (yuz-turq, yuz/aft);
3. Lug'aviy ma'noda darajalanish (masalan: yaxshi-tuzuk-binoyi-joyida-soz);
4. Lisoniy va nutqiy sinonimlar masalasi (yor-do'st; yor-sevgili-jonona-dilbar, mahbuba).

Lug'aviy sinonimiya va lug'aviy graduonimiya masalalari ustida to'xtalib, bu ikki lisoniy hodisa orasidagi o'xshashlik va farqlarni tasvirlash bilan cheklanamiz.

Gradual birliklarning sintaktik munosabatlarni, __grammatikadagi munosabatlar turlarini, sintagmatik va paradigmatic munosabatlarni ingliz tili grammatikasida gap tarkibida gradatsiya xusiyatlarini uchratishimiz mumkin. Ingliz tilida Gradatsiya-bu o'sib borayotgan hissiy taranglikni ko'rsatish uchun bir qator bayonotlar yoki so'zlar guruhini ahamiyati ortib borayotgan tartibda joylashtirishga asoslangan sintaktik stilistik qurilma. Gradual birliklarni ingliz va o'zbek tilida taqqoslaydigan bo'lsak, quyidagi misollarda qanday ma'nolarni ifodalanishiga e'tibor qaratishimiz lozim:

Threaten him, imprison him, torture him, kill him,

Unga tahdid qiling, qamoqqa oling, qiynoqqa soling, o'ldiring,

You will not induce him to betray his country.

Siz uni o'z mamlakatiga xiyonat qilishga undamaysiz.

Gradatsiya ahamiyatini bosqichma-bosqich oshirishga asoslangan; har bir ketma-ket birlik oldingisiga qaraganda kuchliroq deb qabul qilinadi.

I don't attach any value to money
I don't care about it. I don't know about it.

*I don't want it, I don't keep it – it goes away from me directly.
Men bu haqda qayg'urmayman. Men bu haqda bilmayman.*

Men buni xohlamayman, saqlamayman – bu to'g'ridan-to'g'ri mendan ketadi.

Graduonomiya bu-ma'noviy darajalanish bo'lib, so'zlararo ma'noviy munosabatlarning alohida bir turi sifatida o'rganish 80-yillarning oxirlaridan boshlandi. Tilshunoslikda graduonomiya so'zlararo ma'noviy munosabatlarning alohida bir ko'rinishi sifatida ajratilguniga qadar, belgini darajalab ifodalovchi so'zlar sirasi sinonimlar doirasida o'rganilar edi. O'zbek tilining sinonimlar lug'atida ma'nosi darajalanuvchi so'zlar ko'p hollarda sinonimlar sirasida berilar edi. Albatta, graduonomiya hodisasi maxsus ajratilmagach, ma'nosi darajalab ko'rsatuvchi so'zlar ko'p holatda turli sinonimik uyalar ichiga tarqatilib yuborilgan. Buning haqqoniy sabablari ham mavjud edi. Chunki sinonimlar ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlarni o'z ichiga oladi. Shuni alohida takidlab o'tish lozimki, til sistema ekan lug'at tizimi ham sistem tabiatga ega va tilda biror so'z xususan, leksema yo'qki, ma'lum bir lug'aviy paradigmadan o'rin olmasa. Ma'noviy darajalanish hodisasi maxsus ajratilmay, ma'noni darajalab beruvchi so'zlar ko'p holatlarda sinonimlar tarkibiga singdirib yuborilganligi sababli, masalan: pichirlamoq-gapirmoq-baqirmoq so'zlari sinonimlar lug'atidan o'rin ololmas edi. Bir qarashda sinonimiya va graduonomiya orasidagi chegara aniqqa o'xshaydi. Denotatlar bir xil bo'lsa – sinonimiya, denotatlar har xil bo'lsayu, bu denotatlar o'zaro sifat belgilarining so'zlarning ma'nosi bilan bir qatorda shu so'zlarning miqdori har xil bo'lsa – graduonomiya. [Darajalanish leksemalararo](#), frazemalararo, va leksema hamda frazemalarning oralig'ida voqea bo'lishi mumkin. Shularga asoslanib, leksik, frazeologik graduonomiyalar haqida gapirish o'rinlidir. Lug'aviy darajalanish maxsus graduonimik qatorlarda aks etadi. Shuning uchun darajalanish qatori buning birliklari hamda ushbu birliklar orasidagi munosabatlar orasidagi munosabatlar haqida fikr yuritish lozim bo'ladi. Darajalanish qatorining eng muhim qurilish belgisi unda bir umumiy belgi miqdorining ortib yo kamayib borishidir. Demak, bu qatordagi leksema va

frazemalar bir umumiy belgining ozlik -ko‘plik darajalanish bo‘yicha o‘zaro semantik bog‘lanishlar hosil qiladilar. Bir turdagi sema belgisining oshgan yo kamaygan holda turli leksema va frazemalarning turg‘un tarkibiy qismlariga, komponentlarga aylanib qolgaliklari graduonimik qator tuzilishining bosh omilidir. Lug‘aviy darajalanish qatori ikki va undan ortiq birliklardan iborat bo‘lishi mumkin. Graduonimiya aslida uch a‘zoli qatorda yaqqol ko‘rinadi. Shunga qaramay qatorining, hodisasining lisoniy ko‘rinish jihatdan ikki a‘zoli ham bo‘la olishini hisobga olishimiz lozim. Sinonomiya, asosan, so‘zning ma‘no tarkibidagi ifoda va vazifa semalari orasidagi farqlarga tayansa, graduonimik lug‘aviy paradigmalarni ajratish, so‘zlarning atash, nomlash semalari tarkibidagi miqdoriy ko‘rsatkichlar bilan aloqador bo‘lgan sifat farqlari semalariga tayanib ajratadi. Shuning uchun graduonimik qatordagi yondosh so‘zlar sinonimik munosabatlarga kirisha oladi. Takror bo‘lsa ham aytish kerakki, sinonimiya tarkibidagi darajalanishga oid nozik farqlar aslida sinonimiyaning emas aslida graduonimiyaning perefirik graduonimiyaning sinonimiya ichiga kirib borishi, tutashishi belgilaridir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ashurov, S. S. (2020). Some comments on the analysis of active and stative syntaxeme in the function predicate. *Journal of critical reviews*, 7(18), 4580-4583.
2. Bozorov O. O‘zbek tilida darajalanish. Dokt.diss.avtoref. Toshkent, 1997, 7-bet.
3. . Buranov J., Hoshimov U., Ismatullayev H. English Grammar, Tashkent, 1974.
4. Jalolov J., Makhamova G. English methodology.- Tashkent, 2016.
5. Omonturdiyev J. Kesimning strukturasi ko‘ra klassifikatsiyasi//O‘zbek tili va adabiyoti. Toshkent, 1960. №7.
6. Tojiyev.O.M o‘zbek tilida ot – predikat gaplarning mazmuniy va sintaktik

tuzilishi. Nomzod diss.Toshkent, 1995. B. 43

7.Orifjonova Sh,“O‘zbek tilda lug‘aviy graduonimiya” f.f.n.diss.avtoferat.T
oshkent,1997. 10, 16- bet

8. .Sayfullaeva R., Mengliev B., Qurbonova M. Modern Uzbek language:
220100 - textbook for undergraduate students of philology (Uzbek philology).

-

Tashkent: University, 2006. - B. 167-168.

